

Valentía y pensamiento. Hannah Arendt y la política como vida activa

Courage and thought. Hannah Arendt and politics as active life.

DOI: 10.5281/zenodo.7102626

Francisco Vallejo Saldaña
Universidad de Guanajuato
fj.vallejosaldana@ugto.mx

Fecha de recepción: 10 de noviembre de 2021 / Fecha de aprobación: 13 de febrero de 2022

RESUMEN: En el presente texto se indagará en el planteamiento de Hannah Arendt en torno a la política como vida activa, de esta manera, podremos analizar el estatuto de la libertad y la política en el presente, ambos conceptos muchas veces se intrincan y se vuelven confusos cuando se apresura su definición o cuando se les postra en la mera contemplación teórica, por tal motivo es necesario recorrer algunos conceptos claves en la obra de la autora a lo largo del desarrollo de su pensamiento como lo son: labor, trabajo, acción y libertad. Mediante este ejercicio “genealógico” se mostrarán algunos prejuicios modernos que impiden posicionar a la política como vida activa, tales prejuicios que se yerguen sobre estos ya habían sido advertidos por la filosofía alemana y no está demás resituarnos para ampliar el sentido de la política más como una forma de vida que como una entelequia reflexiva y partir de ahí generar una analítica del presente.

Palabras clave: Acción, libertad, política, vida activa.

ABSTRACT: In the present text, we will inquire the approach of Hannah Arendt about politics as active life, in this way, we will be able to analyze the status of freedom and politics in the present time, but many times they become intricate and become confused when their definition is rushed or when they prostrate themselves in mere theoretical contemplation, for this reason is necessary to go through some key concepts in the work of the author throughout the development of her thought, like: labor, work, action, and freedom. Through this “genealogical” exercise, we can show some modern prejudices will that prevent positioning politics as active life, such had already been warned by German philosophy and it is not too much to relocate them to expand the meaning of the politics more as a way of life than as a reflective entelechy and, from there, generate an analysis of the present.

Keywords: Action, freedom, politics, active life.

Introducción

Partamos de la premisa de que la política surge de la relación entre los hombres, los hombres forman parte de un mundo y esa condición lo distingue de cualquier otra especie, por lo tanto, la política nunca es algo personal. Por otra parte, la política responde a los asuntos públicos puesto que desde los griegos *la polis* hacía referencia a los hombres libres los cuales participaban de las cuestiones generales de la ciudad, no es casual que Aristóteles definiera al hombre ante todo como *zoon politikón*.

En el presente trabajo intentaré ahondar sobre la postura de Hanna Arendt en torno a la política como vida activa, y a razón de esto podremos analizar el estatuto de libertad y la política del presente, partiré de una idea similar a la de Neus Campillo la cual sostiene que en el pensamiento arendtiano hay una concepción del sujeto que no se encuentra fundada en la noción de autonomía moral, sino en tres aspectos fundamentales de la existencia humana: 1) la capacidad de revelarse que el agente posee a través de la acción y el discurso; 2) la condición de la pluralidad; y 3) la actividad del pensar¹, suponiendo lo anterior mi pregunta rectora es la siguiente ¿la acción constituye en sí misma la libertad en Arendt? Y de ser así ¿será que sólo por medio de esta acción el agente se concebirá como un hombre político?

Sin duda alguna la posición de Hannah Arendt sobre el significado de la política escapa a cualquier definición ordinaria y al mismo tiempo nos obliga a reparar en el sentido que hemos dado a una palabra tan problemática como la libertad.

Este binomio libertad y política parece indisoluble a los ojos de la filósofa judío-alemana, pero sostengo que; en su planteamiento, la libertad como agencia no es algo dado de sumo en el mero devenir existencial, por contrario, es algo que se actualiza y ejerce desde el pensamiento, así como desde la inquietud y la espontaneidad, es pues, ante todo acción. Este supuesto podría suponer panorama poco alentador sobre la política en los tiempos que corren ya que como veremos, su analítica nos devuelve una imagen nada condescendiente con la vida política moderna, pero Arendt sin duda mira al porvenir.

Considero pues, que desde la lectura arendtiana; es en la acción como movimiento existencial donde se manifiesta el acontecimiento de la política, desligamos así el concepto de cualquier tufo

¹ Campillo, Neus. *Hannah Arendt: lo filosófico y lo político*. (España: Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2013).

estructuralista, pero a su vez nos distanciamos de una noción de agencia como autonomía y reflexión individual.

Para lograr mi objetivo partiré de dos consideraciones 1) Resulta necesario reparar en la noción *vita activa* que se deja muy claro en el texto de la *Condición Humana*, pero se consolida en otros textos como *¿Qué es la política? o Vida del espíritu*, este rastreo nos dejará claro su postura sobre la libertad, la acción y la política.

2) En un segundo momento es necesario tener una visión de conjunto de la obra de Arendt, rastreando sus fuentes de pensamiento que yo sitúo en al menos dos orientaciones claves: la filosofía de la existencia de Jaspers y la hermenéutica de la facticidad en Heidegger.

Labor y trabajo en el horizonte de la vida activa

En el pensamiento de Arendt el concepto de vida activa es medular, y por ello se debe esbozar antes de que podamos emprender la elaboración de la analítica de la libertad y política en el presente. Precisamente en el texto de 1951, *La condición humana* la filósofa destacaría que, con el concepto de *vita activa* se acentúan por principio tres actividades fundamentales de la existencia humana, a saber: labor, trabajo y acción. Primeramente, la labor es un proceso biológico del cuerpo humano ligado a las necesidades básicas, Precisamente por labor ella entiende un escenario primario de la actividad humana que sólo piensa en la necesidad y la satisfacción de las cosas inmediatas tal como dice Luís Oro Tapia:

La *labor* está signada por la transitoriedad, por el carácter perecible de los bienes que en ella se producen y por la pronta degradación de los insumos que son empleados en la elaboración de dichos bienes. Por eso, y a pesar de los esfuerzos que en ella se realizan, el hombre no logra emanciparse de las necesidades más inmediatas que lo acosan y, por lo tanto, sigue aherrojado a los ritmos y limitaciones que le impone la naturaleza.²

En la labor, lo que dictará y determinará la actividad humana es la necesidad, por ello la labor se encuentra condicionada por el desenvolvimiento de los hombres en la vida, los cuales están

² Oro, Luís. "La idea de la política en Hannah Arendt". *Revista enfoques: Ciencia política y administración pública. Chile*. (2008), pág. 236.

coaccionados por su situación inmediata que no es otra que la de producir bienes para sobrevivir, es por ello por lo que en la simple labor no puede aparecer aún el hombre dentro de la política.

Otro de los conceptos con los que se confunde la acción como constituyente de la vida activa es el concepto de trabajo, aunque Arendt se separa de la visión marxista que vincula al trabajo con la producción y el capital, para ella el trabajo es todo un paso distinto del hombre en su actividad, aun así el trabajo es ante todo una forma de encubrimiento de lo político, pues cuando el hombre está en el trabajo este vive sólo en función de la necesidad, el trabajo es ante todo pre-político, ya que, generalmente cuando el hombre trabaja produce bienes durables y con una plusvalía implícita, siguiendo al mismo Oro Tapia podemos definir así la noción de trabajo en Arendt:

El trabajo para ella es un esfuerzo arduo que tiene por resultado la realización de bienes duraderos, por lo tanto, no son fácilmente degradables. Su finalidad es contribuir a producir los enseres necesarios para llevar una vida confortable o, por lo menos, que permitan al hombre escapar de la inmediatez de las necesidades más perentorias. Por cierto, el *trabajo*, entendido como actividad fabril, produce artificios (más o menos sofisticados) que se diferencian por su durabilidad respecto del carácter volátil de las materias e insumos –por lo general fungibles– que produce la *labor*.³

En ese telón no se plantea desde un pensamiento de esta originalidad, un desarrollo progresivo de la sociedad, pues estos elementos coexisten aún en la época moderna y han acompañado a todas las sociedades humanas ya que en una misma época puede haber gente que vive en la labor y otra que vive en el trabajo o para el trabajo, y por ello lo que a la autora le interesa es delinear el espacio propio de la acción. Así, estos dos primeros niveles de la vida: labor y trabajo, están condicionados por la necesidad y la carencia, ello implica una ausencia de libertad, en Arendt estas actividades corresponden también a la esfera de lo privado -no de lo público- de ahí que no se pueden entender como acciones de libertad, en el texto de Arendt se describe puntualmente porque la política como libertad no se puede experimentar en la necesidad, de hecho entre los antiguos griegos la noción de *zoo-politición* suponía precisamente que para ser un hombre en libertad y con voz pública, lo primero que se debía poseer era a uno mismo, es decir, no ser esclavo de otro.⁴

³ Oro, Luís. "La idea de política en Hannah Arendt", (2008). Pág. 237.

⁴ Es cierto que para un mundo como el de los griegos que concebían la esclavitud como algo natural se escuchará sensato suponer que la gente que viviera en la necesidad le resultaría difícil ser libre y por tanto adquirir la condición de persona, esto seguiría hasta los romanos en donde por vez primera se podría adquirir la libertad y la categoría de persona por méritos individuales, dado el nacimiento de la categoría de ciudadano consagrada en un derecho naciente.

Por su parte la acción y la libertad son los propios de la vida activa, la acción por tanto es un concepto intrínsecamente ligado a la libertad, pero no constituyen lo mismo, aclaremos pues ese punto.

Lo propio de la vida activa: Acción y Libertad.

Inicialmente me gustaría destacar que el concepto de *vita activa* es una noción cargada de tradición y de significatividad, así que si queremos comprenderla a cabalidad habría que relacionarla con sus orígenes pero también con el acontecer presente, dicha historicidad es sin duda constituyente de la representación actual del concepto, así lo habría expresado la misma Arendt: “La expresión *vita activa* está cargada de tradición es tan antigua -aunque no más- como nuestra tradición de pensamiento político”.⁵

Considero que bajo esta consideración en torno a la tradición del concepto se sigue implícitamente una indagación metodológica propia de la hermenéutica filosófica, para destacar ciertos rasgos constituyentes del concepto, el cual posee algunos significados ligados a una tradición, lo cual implica destacar un vínculo entre el presente y el futuro, tal como dice Gadamer: “tradición no quiere decir mera conservación, sino transmisión. Pero la transmisión no implica dejar lo antiguo intacto, limitándose a conservarlo, sino a aprender a concebirlo y a decirlo de nuevo”.⁶

En este indicio hermenéutico queda clara la influencia de autores como Heidegger o Jaspers en la analítica de Arendt, particularmente en la consideración del lenguaje como principio ontológico de la comprensión, aunque cumpliendo con su propia autenticidad, en particular cuando enfatiza en la noción pensamiento independiente y acción.⁷

⁵ Arendt, Hannah. *La condición humana*. (España: Paidós, 2015), pág. 25.

⁶ Gadamer, Hans Georg. *Verdad y Método II* (Salamanca: Ediciones Sígueme 1993), pág. 139.

⁷ Arendt, en varios momentos se irá desmarcando de la visión contemplativa de la vida que supone un mero ejercicio contemplativo y teórico, contrastante en algún sentido a la posición de la hermenéutica heideggeriana defendida al menos en el texto *Hermenéutica de la facticidad*, en algún sentido podemos asumir que en Arendt los conceptos se mueven, se actualizan, lo que permite cuestionarlos y ponerlos en acción, que contrata mucho con la imagen de pensamiento y acción en Heidegger, recuerdo sobre todo el texto que corresponde a las conferencias y artículos que contiene el famoso texto ¿qué significa pensar?, dónde Heidegger asumirá “Y sin embargo ... es posible que hasta nuestros días, y desde hace siglos, el hombre haya estado actuando demasiado y pensando demasiado poco” Heidegger, Martin. “Qué quiere decir pensar”. En; *Conferencias y artículos*. (Cooop. Zimmerman, Ives). (España: Ediciones del Serbal). pág. 114, & 124, notamos en buen sentido que la herencia hermenéutica en Arendt tendrá un corte mayormente metodológico, como esa descripción fenomenológica radical herencia de Husserl, pero cuando para Heidegger, existe una prioridad del pensamiento sobre la acción, los términos se invierten o al menos se complementan desde la postura arendtiana.

Precisamente bajo este condicionamiento histórico-hermenéutico, Arendt ubicará en la controversia socrática entre la ciudad y el filósofo, el nacimiento de la categoría de vida activa⁸, en esa controversia entre la ley del Estado y el individuo que piensa no sólo mediante criterios preestablecidos se constituirá como un terreno propio para la natalidad de la noción de vida activa, pero que no se corresponde con la perspectiva moderna de ésta.

Posteriormente en la misma tradición griega, Aristóteles será el encargado de elaborar una tipología más sofisticada respecto a la relación entre el ciudadano y el Estado, distinguiendo tres modos de vida (*bioi*) en los que los hombres griegos podrían decidir en libertad, a saber: 1) La vida dedicada al placer corporal y el cuidado del cuerpo, 2) La vida contemplativa o de los filósofos y 3) La vida política en donde se gestaban las hazañas personales como la de Sócrates, únicamente bajo estas condiciones el hombre puede ser libre en la *polis* griega, por lo tanto actividades como: el trabajo, la labor y la vida doméstica no se enmarcan en la vida propiamente política.⁹

Pero tal concepto adquirirá un nuevo significado en el medioevo, cuando se reconfiguraría la noción de vida activa al relacionarlo con el principio de igualdad o con una función más cercana a lo terrenal -estrechamente concerniente a la necesidad-. Esto será posible ya que en el medioevo desaparece la ciudad-Estado, el cual constituía el único espacio en el que se podía ser público, ante la emergencia del cristianismo en el medioevo los asuntos comunes -públicos- pasarán a constituir una actividad propia de la gente dedicada a la mera contemplación, es decir el significado de actividad como libertad y política se erosiona: “En el medioevo con la desaparición de la antigua ciudad-estado, la expresión vita activa perdió su significado político y denoto toda clase de compromiso con las cosas de este mundo”.¹⁰

De esta manera la contemplación -la vida teórica- queda como único medio de vida libre, pero ese papel estaría consagrado principalmente a los teólogos en su trabajo de meditación y recogimiento

⁸ Recordemos precisamente que Sócrates fue obligado a tomar la cicuta por considerarse un ciudadano disidente el cual pervertía a los jóvenes con su método mayéutico, Arendt ve en la actitud socrática una actitud más “original” o auténtica de la vida activa al superar el espacio de la contemplación teórica que después vendría a deificar Platón.

⁹ Resulta peculiar la postura de Aristóteles sobre el gobernante reconocido como cabeza de *la polis*, pues en el caso del jefe de Estado -según Arendt- el jefe de Estado se considerará un personaje enmarcado en el mundo de la necesidad, que no es otra que; la necesidad de organizar de controlar y organizar el poder, para ello éste cuenta -incluso en la concepción griega- con los elementos primigenios de la violencia que le permiten el control de la ciudad y de los habitantes, esto lo posicionaría en el ámbito prepolítico, pues recordemos precisamente que para Arendt la violencia se encuentra y relacionada primordialmente a la esfera privada, en la cual la relación se expresa claramente en la noción del *pater familia* -el hombre de la casa o patriarca- este patriarca tiene como función esencial mantener el orden, así como proveer y definir las funciones de cada miembro de la casa.

¹⁰ Arendt, Hannah. *La condición humana*. Pág. 27.

introspectivo. Desde esta manifestación de la vida activa en el medievo Arendt comenzará a destacar el surgimiento de una determinación limitante para la interpretación de la vida activa dentro de la política para el presente, pues la vida activa se encontraría más vinculada con libertad política que con la libertad filosófica ligada más a la vida contemplativa. La autora será crítica pues, con la configuración que se da a la vida activa en el medievo pues una interpretación de este talante imposibilita la pluralidad de voces y evita que más “hombres” accedan la libertad, dado que se desvincula la condición humana de la política.

Dicho esto, para la autora, un significado más genuino -o al menos más vinculado a la consideración arentiana sobre la vida activa- habría de alguna manera aparecido ya con Sócrates, pues en Sócrates la actividad aparece como inquietud, como renovación y sobre todo como pensamiento que cuestiona y no sólo reproduce, la noción de vida activa que plantea Arendt se vincula así también al movimiento de las cosas, quitándole el halo condicionante a la tradición, tal como aparece también en Aristóteles la indicación de inquietud como elemento de la política, para la autora es necesario desposeer el sentido meramente contemplativo de la vida activa como mera teoría, la cual se encuentra más ligada al *bios politikos* griego: “La expresión vida activa se halla más vinculada a la *askholia* (inquietud) con la que Aristóteles designaba toda autoridad que al *bios politikos* griego”.¹¹

Por otra parte, para mostrar aquello que consideramos como propio de la vida activa, habría que indagar en otro de sus elementos constituyente, el significado de acción, para ello primeramente tendríamos que separarnos de una noción de acción que contenga algún tufo conductual, el cual supone un mero comportamiento o actividad recurrente de los sujetos dados por el condicionamiento del exterior o por un actuar subjetivo, la acción a la que se alude aquí no se vincula con la mera función de los estímulos o reacciones del comportamiento individual, antes bien, supone lo espontáneo, lo inaudito, lo que acontece, toda acción acontece fuera de condicionamiento o sometimiento y no siempre es racional, ello no indica de sumo que la acción sea siempre original o prístina, supone que se encuentra por fuera del ámbito de la necesidad, diríamos que:

La *acción* para Arendt no es necesariamente sinónimo de comportamiento o conducta. Es algo más que ello. La *acción* es un tipo de conducta peculiar en cuanto se diferencia del comportamiento que ejecuta un individuo que está inserto en el mundo de la *labor* y de la actividad artesanal y fabril – vale decir, del *trabajo*–, en lo siguiente: la *acción* es espontánea, libre, azarosa, incierta,

¹¹ Arendt, Hannah. *La condición humana*. Pág. 28.

indeterminada; dicho en negativo, no está sometida al imperio de la necesidad ni está pautada o predeterminada, y en ningún caso supone la compulsión y menos aún la violencia.¹²

Así la *acción* se caracteriza primeramente por la ausencia de todo tipo de coerción, ésta acontece cuando no existe la violencia pre-política, es decir, cuando el ciudadano se puede expresar y cuando no está sometido por otros, así pues, ésta aparece cuando ha cesado “el reino de las necesidades materiales y la violencia física”.¹³

Ahora que ya sabemos a qué nos referimos con la acción, este concepto está inevitablemente ligado a la idea de libertad que supone Arendt, ambos elementos intrínsecos a lo propiamente político. Históricamente se puede decir que los primeros hombres libres o al menos que se concebían a sí mismos como tales, eran los hombres de la *polis* griega, en la aspiración helena por lo político se anuncia también el nacimiento del ciudadano, o al menos del espacio público:

A pesar de todas las imperfecciones ligadas a su configuración excluyente, de quienes no cabían en la categoría de ciudadanos¹⁴, la *polis* griega representa —para la pensadora— el antecedente inspirador principal en la determinación de la idea de espacio público en la medida en que prefigura muchas de las características que le parecen decisivas.¹⁵

Por otra lado, en el mundo griego, la libertad y la política se encontrarán en el terreno de lo público, aquello que acontece en el espacio de la polis y que se distingue del mundo de la familia -esfera privada-, así mismo, lo público se caracteriza no sólo por el aparecer del hombre en la multitud, sino supone la apropiación de la palabra, los filósofos griegos consideraban que la libertad sólo se alcanzarían en la esfera política “en Grecia ser político, vivir en una *polis* significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión que como específica la forma humana de contestar, replicar y sopesar lo que ocurría y se hacía”.¹⁶

Es un hecho que el mundo moderno ha tenido sus apropiaciones del concepto de lo político y que contrastan en gran medida con las concepciones griegas, particularmente con aquella delimitación de

¹² Oro, Luis. “La idea de política en Hannah Arendt”. (2008). Pág. 237.

¹³ Arendt, Hannah. *¿Qué es la política?* (España: Paidós, 1997). pág. 71.

¹⁴ Si analizamos las condiciones de posibilidad de la *polis* griega, obviamente para que este “ciudadano” se concibiera como libre, tenía ante todo que poseer esclavos, reconocía su libertad en función de la esclavitud de los otros, en ese sentido en un primer momento, la acción se manifiesta como libertad cuando se da en relación con otros y en el espacio común, no basta el mero gesto de los espontaneo en el soliloquio reflexivo para anunciar lo propio de la libertad en el sentido arendtiano.

¹⁵ Figueroa, Manuel. Et. al. *Hannah Arendt y el sentido de lo político*. (México: RIL-editores, 2014). pág. 138

¹⁶ Arendt, Hannah. *La condición humana*. pág. 40.

las esferas públicas y privadas y una suerte de ocultamiento de la política. Parecería que actualmente las esferas entre lo público y lo privado están menos diferenciadas, particularmente por la búsqueda de la igualdad, concepto que se muy probablemente estaría vinculado a la idea medieval del bien común, que contempla la igualdad en el sentido de que todos tenemos un origen común, pero ese común va a priorizarse sobre la contingencia y espontaneidad de la libertad, por ello el concepto de igualdad constituye un arma de doble filo, porque nos regresa al mundo de la conformidad y por ende, de la mera satisfacción de la necesidad, se abandona así el deseo de la apropiación de lo público, al menos eso vaticinaba la autora y podemos apreciarlo en la siguiente cita “la igualdad moderna se basa en el conformismo inherente de la sociedad”.¹⁷

A pesar de esta tendencia a la igualdad y el bien común que difuminan la esfera de la acción y libertad en la modernidad, lo público debe seguir existiendo y tendría que seguir siendo relevante como espacio propio de la política y que en ninguna forma se debe confundir con la noción de igualdad, por ello inicialmente entendemos al espacio público como ““el espacio físico y simbólico, material y espiritual donde acontece la política”¹⁸, así cuando hablamos de lo público en la obra de Arendt nos referimos al menos a dos cosas:

- 1) Todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo. El aparecer no es sólo mera apariencia, es suponer que algo que ven y oyen los otros se puede constituir en realidad como discurso, la palabra cobra sentido, lo que se dice debe tener sentido en el mundo, ser apropiado en referencia a lo que se vive mundanamente.
- 2) Al igual, el término público significa el propio mundo, el mundo no es idéntico a la tierra o la naturaleza.¹⁹

De estas dos características se deduce que el mundo es propio de los hombres en tanto seres de acción y seres que viven políticamente, los otros animales no podrían ser políticos o tener mundo en ningún sentido, por eso el mundo es lo propio, resulta de ello indispensable que los hombres se adueñen de lo público y lo vuelvan relevante tal como dice Arendt “La publicidad de la esfera pública es lo que puede absorber y hacer brillar a través de los siglos cualquier cosa que los hombres quieran salvar de

¹⁷ Arendt, Hannah. *La condición humana*. pág. 46.

¹⁸ Figueroa, Manuel. Et. al. *Hannah Arendt y el sentido de lo político*. pág. 134.

¹⁹ Arendt, Hannah. *La condición humana*. pág. 161.

la natural ruina del tiempo”.²⁰ Si vemos la libertad en Arendt no es propia de un sujeto, está puede existir en lo político, por medio de la acción.

La autora no pretende que regresemos al espacio de la polis griega más bien el rastreo que hace de sus categorías busca encontrar el sentido más original de los conceptos actualizándolos a nuestro propio acontecer, desde este tenor es deducible que las aspiraciones de una libertad plena en Arendt no eran precisamente los parámetros griegos, pues para Arendt una libertad plena consistirá también en la liberación del otro o los otros.

Por otro lado, es precisamente el acceso a la vida pública no determinada por la necesidad o la violencia lo que permitirá la acción pública realmente democrática, el ciudadano de la polis puede ser libre en función de la acción pero si somete la palabra y la voz de los otros no se puede decir del todo ciudadano pues “ser libre significaba no estar sometido a las necesidades de la vida ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir, ni gobernar ni ser gobernado”.²¹

Hasta ahora analizamos dos formas en las que solemos confundir la libertad, la primera es asumir que esta es un fenómeno de la voluntad individual y aclaramos por medio del significado de la acción y de lo público porque no podría concebirse así. La otra confusión respecto al tema de la libertad lo trata tanto en el texto de *Vida del Espíritu* y el de *Entre pasado y futuro*, esta confusión consiste en someter a la libertad a un ejercicio de reflexión teórica y filosófica volviendo estéril el sentido de la acción que engendra el concepto. Arendt asume que existe una confusión teórica la cual pretende solventar con Kant, este filósofo distinguía entre razón práctica y razón pura-teórica-, en ese sentido es cierto que los filósofos se encargan de reflexionar sobre la libertad y otros conceptos afines como autonomía o voluntad, pero la autora dice “el fenómeno de la libertad de ningún modo se muestra en el reino del pensamiento?”²², pero ¿acaso eso quiere decir que no tiene sentido reflexionar sobre la libertad como concepto teórico?

Como dijimos anteriormente la libertad aparece en la obra de Arendt como acción, no entendida esta como acción de la voluntad, sino ligada a lo político como ejercicio de toma de la voz y la liberación de la necesidad, la libertad es un hecho de la vida diaria y que se tiene que experimentar en la acción,

²⁰ Arendt. Hannah. *¿Qué es la política?* pág. 64.

²¹ Arendt. Hannah. *¿Qué es la política?* pág. 44.

²² Arendt. Hannah. *La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y la política.* (Madrid: MARIARSA. 1982), pág.18.

tal como dice “La razón de *être* -de ser- de la política es la libertad, y el campo en el que se aplica es la acción”.²³

Dijimos también que acción no se puede remitir a un ejercicio de conducta, pero tampoco en un ejercicio de autonomía o soberanía del sujeto, sólo el hombre es libre en el sentido de que vive con otros, no por sí mismo “primero nos hacemos conscientes de la libertad o de su opuesto en relación con los otros, no en relación con nosotros mismos”²⁴. Es decir la libertad se alcanza en la acción y en la política, por ello se requieren comunidades organizadas políticamente pues de otra forma se vive todavía en un estado de la necesidad, no se puede dar tal conciencia, pero tampoco habría que dejar que la política suprima la acción, y más si hablamos de una política de Estado que pretende instaurar una sola ideología que suprime la acción y la libertad tal como ocurre en los regímenes totalitarios, por eso el fin del Estado es garantizar la libertad por encima de todo, de otra manera el binomio libertad y política no son posible “La libertad solo es posible en las comunidades organizadas políticamente pero la libertad puede desaparecer cuando la política se impone sobre todo, tal como ocurre en el totalitarismo”.²⁵

Lo que vuelve estéril la libertad como reflexión -como razón pura- es que la libertad tiene que ser ante todo un ejercicio del apropiarse de la palabra, libre y espontaneo, pero al parecer en la modernidad la política como espacio propio de la acción y la libertad parece que nos viene como ocultamiento, como una retirada, entonces ¿qué es precisamente lo que aleja al hombre de la política en el mundo moderno?

Los prejuicios sobre la política. Una modernidad confundida

En el texto de *¿Qué es la política?* Arendt empleará un concepto polémico para hablar de la política y este no es otro que el de prejuicio, para Arendt -siguiendo probablemente la concepción hermenéutica- los prejuicios no se pueden ignorar o suspender, ya que forman parte de nosotros mismos “El hombre no puede vivir sin prejuicios la ausencia de prejuicios exigiría algo sobrehumano,

²³ Arendt, Hannah. *Entre pasado y futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política*. (España: Austral, 2020). pág. 231.

²⁴ Arendt, Hannah. *La vida del espíritu*. pág. 234.

²⁵ Arendt, Hannah. *La vida del espíritu*. pág. 236.

no debemos educarnos para eliminarlos”.²⁶ ¿Cómo asumir este argumento inicialmente controvertido?

Siguiendo la cita, podríamos señalar inicialmente que los prejuicios no son algo del sujeto, no son por lo tanto idiosincrasias personales, ni constituyen tampoco un fruto de la experiencia individual, son ante todo concepciones compartidas que se sedimentan en la tradición y tienen raíces históricas las cuáles trascienden las meras delimitaciones temporales.

A esta noción de prejuicio se ofrece contrastante la de juicio, ya que los juicios si pueden ser personales e incluso pueden contener expresiones propias de los individuos, entonces, los prejuicios se comparten entre los hombres de una determinada época o comunidad, esto resulta muy coherente si suponemos que la política se da en relación con otros, pero ¿eso quiere decir que los prejuicios son positivos? Ahí radicaría la principal distinción con la hermenéutica filosófica abanderada por autores como Gadamer o Heidegger los cuáles suponen que los prejuicios son necesarios porque forman parte de la preestructura ontológica de la comprensión, la posición de la hermenéutica filosófica en torno a los prejuicios reclama al interprete ser consciente de la propia posición hermenéutica, es decir, tener en cuenta los prejuicios (*Vorurteile*) y el papel que ellos juegan en la comprensión²⁷, como dice Mauricio Mancilla “la estructura prejuiciosa de la comprensión pone de manifiesto la pertenencia de todo interprete a una determinada “tradición” (*Überlieferung*), por la cual toda comprensión se ve siempre mediatizada por una interpretación heredada que puede ser transformada”.²⁸

Arendt reconoce que es difícil -y de hecho imposible-, zafarse de los prejuicios, al ser estos históricos, pero eso no implica asumirlos ciegamente, de hecho, se les debe dejar a la vista e incluso denunciar si son perniciosos e infundados, pues estos impiden la libertad y el ejercicio de la política ya que muchas veces constituyen dogmas totalitarios, resulta pues necesario intentar modificar los prejuicios más perniciosos que se han arraigado en una determinada tradición. En términos generales, Arendt supone que no debemos dejar que los prejuicios guíen por completo nuestra comprensión, estos se constituyen como un horizonte de posibilidad, pero no el único dado que en su planteamiento existe un espacio para la libertad, la responsabilidad y el juicio, ese espacio es precisamente el espacio político y que acontece como acción espontánea.

²⁶ Arendt, Hannah. *¿Qué es la política?* (España: Paidós, 1997). pág. 52.

²⁷ Gadamer, Hans Georg. *Verdad y método I*. España: Sígueme. (1998).

²⁸ Mancilla, Mauricio. “Experiencia e historicidad en la hermenéutica de Hans Georg Gadamer”. *Ideas y valores* 152 (2013): 185.

Así, en la modernidad hay prejuicios arraigados y que incluso se han vuelto moneda corriente en la vida política contemporánea, todo ello a pesar de que muchos países hoy día gozan de sistemas democráticos y la gente tiene un juicio general sobre la política, lo cierto es que a ésta generalmente se le aprecia como una esfera ajena de la actividad humana, prejuicios como la percepción de que la política es una esfera ajena al ciudadano “ordinario” y que involucrarse en los asuntos públicos demandaría una posición de expertos o que la política es puro engaño y por ende no tiene sentido la participación civil, entre otros, devienen como prejuicios perniciosos pues imposibilitan el ejercicio político mismo, ya que evita la construcción de sociedad civil y el involucramiento de actores diversos en la toma de decisiones, y poco a poco se va dando un ensombrecimiento y distanciamiento de los asuntos comunes y el individuo moderno, ajeno a la esfera burocrática-administrativa se va retrotrayendo en su espacio privado y se va constituyendo como un sujeto solitario y auto volcado a sus propios asuntos.

Las consecuencias de un escenario como este, es que el espacio moderno se va volviendo óptimo para la emergencia de nuevos regímenes totalitarios, pues para Arendt, precisamente estos regímenes son posibles en esos lugares donde existe una esfera política debilitada y sobre todo de las capacidades para ella ²⁹, ya que precisamente “la primera empresa política es asegurar la existencia de la política, las condiciones para su posibilidad y realización” ³⁰.

Así mismo, los prejuicios tienen algo del pasado y éste no se entiende como algo superado o equívoco, por ende, la autora propone un retorno constante a esos sedimentos conceptuales para dejar ver una comprensión de la política de la cual se puedan recuperar ciertos elementos que serían positivos para la analítica del presente.

Por otra parte, Arendt será muy crítica también ante actitud prejuiciosa moderna pero arraigada desde el cristianismo, que es aquella que privilegia la igualdad como sentido común y coligante con la tradición. La idea de que todos somos iguales como hombres sesga las aspiraciones por lo espontáneo y, por ende, la preocupación por lo propiamente libre, esta visión igualitaria impuesta en el cristianismo trajo un retorno a la esfera privada y un desprecio a los asuntos públicos vistos como algo destinado a los que se dedican a la vida teórica, particularmente los teólogos. A grandes rasgos, esta reconfiguración cristiana de la política trajo como resultado el afincamiento de muchos prejuicios

²⁹ Arendt, Hannah. *La promesa de la política*. (España: Paidós, 2008).

³⁰ Figueroa, Manuel. Et. al. *Hannah Arendt y el sentido de lo político*. (México: RIL-editores, 2014). p. 136.

negativos sobre la misma, los cuales persisten hoy día pues mucha gente cree que los asuntos públicos son problemas de los expertos o de los gobernantes y ellos no tienen por qué involucrarse en los temas de la ciudad.

Así pues, Arendt estaría cercana a la necesidad democrática de la participación plural y la creación de conciencia cívica, pero desde los asuntos comunes y que nos competen en tanto somos en el mundo, algunos han optado por denominar a este planteamiento “republicanismo”, ya que Arendt apostaría a una participación desde el pensamiento y no desde la violencia o la simple manifestación electoral. La acción política requiere pues no adherirse a ninguna ideología de manera ciega pues como lo mostró en otros textos esta actitud de actividad como mera réplica ideológica puede conducir al totalitarismo, así que la actividad siempre tiene un vínculo con el pensamiento, un pensamiento que indaga y que duda. Esta participación que se podría dar en regímenes democráticos requiere un sentido de libertad no voluntarista, sino que inquiere todas las características propias de la vida activa que apelan a lo mundano, a la relación entre los hombres, lo cual está lejos del sentido solipsista y egoísta del hombre moderno apresado por la necesidad de producir y de consumir.

Otra de las consecuencias que acarrea este malentendido que se edifica en el cristianismo fue la priorización de la esfera privada sobre la pública, espacio donde según la autora se da más la violencia engendrada en la necesidad del orden, bajo este supuesto la comunidad se organiza en torno a la necesidad y no a la acción, y desde la óptica arendtiana, recordemos que tanto la violencia como la necesidad son pre-políticas al responder solamente al mundo de la labor y el trabajo.

Estas transformaciones del cristianismo son las bases de un prejuicio moderno que separa tajantemente los asuntos públicos de los privados, así lo público se supone para la filósofa alemana como aquellos asuntos de interés general, por ende, muchos aspectos que parecerían privados no lo serían realmente, de ahí que no es casual que cuando la autora pregunta en el juicio a Adolf Eichman ¿dónde está el mal? Se percata que el mal está en lo banal, en lo más ordinario, el mal no está representado sólo por Eichman y su “normal indiferencia”, sino por la indiferencia moderna ante el horror, el mal está en la indiferencia y la falta de indignación que sólo es posible comienza un “abismo entre el pensamiento y la acción”³¹, el mal persiste en el sujeto que no es responsable de su pensamiento y recluye en el mero hacer, en ese inundarse de su trabajo sin involucrarse con su

³¹ Arendt. Hannah. *La promesa de la política*.

entorno, pero el mal también comienza en el ceder la voz y callar ante los prejuicios, en ceder en la acción, tal como se expresa en la siguiente cita:

Arendt explica la “banalidad del mal” a partir de la falta de pensamiento. En la semántica arendtiana el pensamiento corresponde a la actividad espiritual de la autorreflexión y la autora judía enfoca este sentido del pensamiento al ámbito ético-político por su función preventiva. Arendt no considera que el pensamiento garantice actuar bien, ni siquiera considera que nos pueda garantizar alguna definición universal del bien y del mal, ni la máxima altura de algún otro ideal, sea la verdad absoluta, la felicidad perfecta, el bien público, la paz perpetua o cualquier otro; más bien supone que por falta de pensamiento el hombre puede caer en la estupidez, que puede ser tanto o más peligrosa que el sadismo declarado.³²

No es menester de este texto la pregunta por el mal en Arendt, lo que más le interesa es pensar el concepto de vida activa en función de la política y de ahí generar una analítica del presente para arribar a algunas consideraciones finales.

La política en la modernidad ¿Existe aún la posibilidad de lo política?

¿Por qué hoy día cuando se habla tanto de libertad es quizás un momento histórico no del todo libre? ¿Por qué en aquella entrevista realizada en 1964 Hannah Arendt se aleja de autodefinirse como filósofa y se refiere a sí misma como una teórica de lo político? Y finalmente ¿por qué Arendt denuncia el alejamiento de la política en el mundo moderno lo cual podría llevarnos a nuevos regímenes totalitarios? Considero que estas preguntas son medulares en la reflexión arendtiano sobre el estatuto de la política en la modernidad y de las que nos encargaremos en el siguiente apartado. Al final del texto de *La condición humana*, Arendt dará un buen espacio para tratar el problema de la época moderna y la transición general que supone esta nueva forma de vida.

El primer rasgo que destaca en la constitución de esta tradición moderna, es la capacidad de interconexión entre territorios, la cual podemos apreciar hoy con mayor prominencia dados los diversos tratados comerciales que existen, la globalización de ciertos modelos de vida, así como otros procesos de interconexión entre naciones, de alguna manera la autora ya anticipaba un mundo para nada desconectado entre sus partes en donde las distancias se acortan y la velocidad en la comunicación se mide en segundos. Hoy día ese vaticinio se vuelve más evidente gracias a las

³² Canno, Sissi. “Sentido Arentiano de la banalidad del mal”. *Horizonte* 3 (2004): 102.

posibilidades de vínculo que nos permiten las nuevas tecnologías de la información y sobre todo debido a que hoy día la información se encuentra al alcance de la mayoría gracias a las grandes bases de datos de las que disponemos, estos datos se almacenan en nubes virtuales que circulan en la red en todo momento y uno puede acceder instantáneamente a ellas.

Otro rasgo constituyente de esta modernidad es que el hombre a su vez se va distanciando poco a poco de lo terrenal -entendido esto como lo que tiene a la mano-, ya no se encuentra en contacto directo con el mundo de la tierra, un ejemplo de ello es que en muchas ocasiones no tiene contacto con lo que consume y ni si quiera sabe de dónde proviene el producto que está en su mesa, pero al mismo tiempo la categoría de mundo se vuelve más amplia, actualmente hablamos del hombre cosmopolita que no pertenece a un solo lugar, eso se puede explicar debido a que se derrumba el sistema feudal y se da una expropiación de la tierra representada por los grandes latifundios, así como la gran propensión a la movilidad por diversas vías de transporte e interconexiones digitales. En el mundo contemporáneo pues, no existe la idea de amo y tampoco la de siervo o esclavo, todos somos ante todo sujetos de trabajo, un poco como ya lo había descrito Max Weber en su célebre texto sobre la ética protestante como ética del trabajo y base del capitalismo moderno.³³

Esta transformación descrita representa, por lo tanto, la emergencia de una nueva moralidad vinculada a la acumulación del capital y a una explotación exponencial de la tierra, así como un abandono de la contemplación como lo entendían los griegos y cristianos y finalmente se dará también una prioridad del medio sobre el fin dada la experimentación y el método de la ciencia moderna.

Todos estos cambios que pretender acercarnos más al mundo terrenal, pero a su vez tienen una consecuencia inmediata colateral, que implica que el hombre se desligue más de él mismo, particularmente el hombre moderno se encuentra desligado de la actividad del pensamiento porque vive en la fabricación de útiles y se aleja del pensamiento como necesari para la vida activa, pues resulta más importante la producción, se abre pues un “abismo entre el pensamiento y la acción”.³⁴

³³ Estos rasgos por cierto no constituyen para Arendt categorías juiciosas que representen su posición moral, es por ello que no podríamos decir que la autora parte de una posición moral que incluya las categorías de bueno malo para describir los procesos, solamente anuncia una manera distinta de darse el mundo entre los hombres, lo hace muy probablemente siguiendo las pistas husserlianas de una analítica de la modernidad.

³⁴ Arendt. Hannah. *La promesa de la política*. (España: Paidós. 2008).

Podemos decir que actualmente vivimos en un mundo de acelerada velocidad, en donde la misma caducidad de las cosas se vuelve un problema para el proceso de producción y consumo, tal como dice la autora

Bajo las condiciones modernas, la conservación, no la destrucción, significa ruina debido a que la misma duración de los objetos conservados es el mayor impedimento para el proceso de renovación, cuyo aumento de velocidad es la única constancia que deja dondequiera que se apodera.³⁵

Entonces en la época moderna la expropiación y alienación coinciden, se alienan muchos estratos de la población que se vuelven de alguna forma más homogéneos, ello conlleva un retratamiento hacia actitud política primaria al vivir en el mero acontecimiento y en la necesidad, el pensamiento se aleja de la política. Parece que lo que distingue al proceso moderno es el llamado de retraimiento hacia un yo, este llamado a un yo aliena al hombre al sí mismo, aquí Arendt retomará algunas reflexiones de Max Weber en torno al surgimiento del capitalismo que supone una actitud en la que el hombre deja de preocuparse del mundo, la actividad más importante y profunda es el yo, augurada por la máxima de Descartes del “pienso luego existo”, así asume la autora: “La alienación del mundo, y no la propia alienación como creía Marx, ha sido la marca de contraste de la época moderna”.³⁶

Esta expropiación, así como la privación a ciertos grupos a participar en el mundo y distintas segregaciones modernas -sociales, culturales o económicas-, dieron como resultado una peculiar acumulación de la riqueza, que vuelve a la misma apropiación de capital un fin en sí mismo, además de que esta alienación y expropiación se pueden dar hoy en día de forma exponencial mediante la labor y el trabajo como procesos, esto segrega a muchos actores de la posibilidad de una verdadera libertad y por tanto ahí no existe la posibilidad de la política. Este proceso de acumulación de riqueza ya no se da como una concentración en ciertos grupos, se expande a otros sectores y surgen nuevos actores, al mismo tiempo lo que se libera es la naturalidad de la fuerza laboral dominada ya no por un amo, sino por los deseos y por la necesidad, lo mundano deja de tener sentido políticamente, vivimos alienados a la necesidad, quizás ya no primaria, sino en esa reproducción de deseos y nuevas necesidades estamos condicionados por el mundo del capital “El proceso de acumulación de la riqueza, tal como lo conocemos, estimulado por el proceso de la vida y a su vez estimulando la vida humana, sólo es posible si se sacrifican el mundo y la misma mundanidad del hombre”.³⁷

³⁵ Arendt. Hannah. *La condición Humana*. pág. 281-282).

³⁶ Arendt. Hannah. *La condición Humana*. pág. 283.

³⁷ Arendt. Hannah. *La condición Humana*. pág. 285.

Este proceso de sedimentación de la modernidad ha sido parte de un proceso de larga duración, el cual no se dio de la noche a la mañana, la primera etapa fue cruel pues su consecuencia fue el surgimiento de una clase trabajadora precaria, obviamente aquí se refiere a la revolución industrial europea en donde la explotación fue algo que caracterizó la nueva manera de producir bienes, posteriormente los obreros organizados coincidieron con las ideas del socialismo utópico y todos los movimientos obreros que se iban organizando en Europa para cuestionar las precarias condiciones en las que vivían lo que trae como resultado el nacimiento de la idea de clases sociales, el cual se asemeja al concepto de familia pues homogeniza los grupos en un concepto que supone una identidad común, un arraigo, incluso para la autora los nacionalismos y en especial las teorías orgánicas del nacionalismo “se basan en la identificación de la nación y las relaciones entre sus miembros con la familia y las relaciones familiares”³⁸ Recordemos precisamente que para Arendt la familia se ubicará en el terreno de la privado y por ello será un espacio pre-político en donde se da ante todo una violencia hegemónica fundada en la noción de *paterfamilias*, en ese espacio no puede existir libertad.

En general podríamos decir que dado los rasgos del mundo moderno hemos entrado en una fase final en la que el sistema de Estado-Nación parece estar en crisis debido a la velocidad de interconexión que suponen un mundo común general, se da una reducción geográfica y económica de la tierra pues el proceso económico se estandariza, hoy día no resulta alejado hablar de una humanidad como totalidad, lo que anteriormente solo se podría considerar algo abstracto y carente de referente. Al igual la familia y su propiedad ahora se comprenden en términos de clase y por la pertenencia a un territorio nacional, también ese Estado-Nación se está erosionando por los grandes bloques comerciales y nuevas organizaciones sociales colectivas y surge un movimiento colectivo de mayor calada, esto trae paradójicamente como consecuencia el eclipse del hombre público porque es muy difícil concebir la idea de un ciudadano del mundo a pesar de la interdependencia entre los hombres

El auge de la sociedad acarreo la simultánea decadencia de la esfera pública y privada. Pero el eclipse de un mundo común público, tan crucial en la formación de solitario hombre de masas y tan peligroso en la formación de la mentalidad no mundana de los modernos movimientos ideológicos de las masas, comenzó con la pérdida mucho más tangible de una parte privadamente compartida del mundo.³⁹

³⁸ Arendt. Hannah. *La condición Humana*. pág. 285.

³⁹ Arendt. Hannah. *La condición Humana*. p. 286.

Precisamente ya que hemos logrado establecer una analítica del presente es momento de problematizar los costes de esa modernidad a lo política y las dificultades que habrá de enfrentarse esta condición humana en la aplicación de una vida activa dados los rasgos que supondrían una vida plena, llena de libertad y de política

Consideraciones finales ¿El abismo de la política?

Casi al final del texto de *La condición humana*, Arendt asegura que estamos viviendo un cambio de rumbo en la vida activa, si en el cristianismo la vida contemplativa tenía un espacio privilegiado, hoy en día la actividad vinculada a un principio productor cobra más relevancia que nunca.

En la modernidad la acción se vincula mayormente a la producción de útiles, que tiene como antecedente inmediato el surgimiento del método como un proceso augurado por el Descartes y el nacimiento de la ciencia moderna, en el que la duda se vuelve un elemento primordial para hacer ciencia, así como el pensamiento se torna autorreferencial, se deja de lado la idea de lo divino no porque no importe sino porque ahora el hombre es capaz de ser consciente de sí mismo, en ese marco la acción se vuelve fabricación.

Bajo este supuesto la filosofía deja de cobrar relevancia, la contemplación asignada inicialmente al pensamiento filosófico se desplaza por la experimentación, la observación y las leyes naturales que ya no apelan a lo divino, ni al ser como categoría general, ello trae consecuencias en varios sentidos pues a pesar de que por ejemplo en los griegos la actividad de la contemplación era sumamente importante, el trabajo y el pensamiento no eran áreas divididas, incluso el más idealista como Platón concebía el pensamiento como *poiesis*, es decir como creación, el artesano antes de construir una silla o cualquier otro artefacto tiene una idea, y el político que concebía leyes las ponía en práctica y las sometía a escrutinio, en ese sentido hipotéticamente el pensamiento no era ajeno a nadie, todos en posibilidad no en acto podían acceder a la libertad mediante un logos práctico, por tanto la teoría no era una actividad separada de la práctica,

En Arendt la vida contemplativa no sustituye la vida activa, pero tampoco el hombre como mero creador -homo faber- puede adquirir la libertad pues se somete al mundo de la necesidad y retorna a la mera actividad del trabajo y, a pesar de que puede construir leyes generales del comportamiento del universo, se desatiende la vida pública: “productividad y creatividad que iban a convertirse en los

ideales más elevados e incluso en los ídolos de la época moderna, en sus fases iniciales son modelos inherentes al homo faber”.⁴⁰

Lo anterior trae como consecuencia la instrumentalización del mundo, mayor confianza en los útiles y en los medios, si esto lo asumimos desde cualquier campo, la medición se vuelve el criterio para determinar el comportamiento de la vida, esto puede tener riesgos sobre todo en la vida activa ya que el pensamiento no es primordial a la hora de hacer cualquier elección o juicio, esto impide observar los prejuicios en los que estamos arrojados y por lo tanto impide la libertad misma, la política por tanto no se puede entender como una mera ciencia instrumental para medir tendencias y patrones en las votaciones, ni como un instrumento para ejercer el control, eso es un retorno a la vida pre-política, es un sumirnos nuevamente en la necesidad y la alienación.

La política implica la libertad desde la actividad y el pensamiento, pero vemos precisamente que hoy día la idea de libertad se ha confundido con la mera acción y bajo este telón la participación política se reduce a ir a las urnas o a generar manifestaciones espontáneas con caducidad inmediata, a lo cual seguramente Arendt no estaría en contra ya las manifestaciones públicas permiten cierto ejercicio de acción pública y la votación alienta la participación, estos ejercicios permiten que más personas accedan a la voz, pero no constituyen en sí mismos la vida activa. La libertad por su parte es ante todo pensar y cuestionar, lo cual consiste también en un arriesgarse creativo para ver ahí donde nadie quiere y poner el dedo en la llaga, la libertad política es ante todo acontecimiento.

La libertad y la política desde ese ángulo escapan a cualquier fanatismo, de izquierda o de derecha, pues la política va más allá de cualquier sistema de gobierno, no es una cuestión de izquierdas o derechas es un asunto de libertad y pensamiento, en ese sentido Arendt siempre se consideró una disidente.

La política finalmente como vida activa implica la actividad de apropiarse de la palabra, ser partícipes de lo público, permitiendo la pluralidad de opiniones, lo cual en algún sentido se empareja con los ideales de la democracia. Pero casi desde una visión fatalista la participación política no se puede representar por afinidades a partidos o por la medición de la participación ciudadana en las urnas, ya que las elecciones en ocasiones han llevado a regímenes totalitarios o autoritarios. Hoy día el incremento de la violencia, la inminencia de los discursos racistas que circulan en el mundo, la

⁴⁰ Arendt. Hannah. *La condición Humana*. P. 321.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 4 Núm. 7
ISSN 2425-5022, Agosto 2022, pp. 2-23.
www.revistavoragine.com

desigualdad económica, la falta de voz de las minorías y las guerras en general anuncian la erosión de la política un estancamiento en lo primigenio del hombre, la violencia.

Bibliografía

- Aristóteles. *La Política*. (trad. de Francisco de P. Samaranch), Madrid: Aguilar. 1964.
- Arendt, Hannah. *Entre pasado y futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política*. España: Austral. 2020.
- Arendt, Hannah. *La condición Humana*. España: Paidós. 2015.
- Arendt, Hannah. *La promesa de la política*. España: Paidós. 2008.
- Arendt, Hannah. *La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y la política*. Madrid: MARIARSA. 1982.
- Arendt, Hannah. *Los orígenes del totalitarismo*. España: Taurus. 1995b.
- Arendt, Hannah. *¿Qué es la política?* España: Paidós. 1997.
- Campillo, Neus. *Hannah Arendt: lo filosófico y lo político*. España: Publicaciones de la Universidad de Valencia. 2013.
- Canno, Sissi. “Sentido Arentiano de la banalidad del mal”. *Horizonte 3* (2004): 101-130.
- Esposito, Roberto. *Personas, cuerpos, cosas*. España: Editorial Trotta. 2015.
- Figueroa, Manuel. Et. al. *Hannah Arendt y el sentido de lo político*. México: RIL-editores, 2014.
- Heidegger, Martin. “¿Qué significa pensar?”. Conferencias y artículos (Coomp. Zimmerman, Ives). España: Ediciones Serbal.
- Leal, Yuliana. “Hannah Arendt: filosofía, política y totalitarismo”. *Revista del CIES 15* (2015): 249-253.
- Gadamer, Hans Georg. *Verdad y método I*. España: Sígueme. 1998^a.
- Gadamer, Hans Georg. *Verdad y Método II*. Salamanca: Ediciones Sígueme. 1998b .
- Mancilla, Mauricio. “Experiencia e historicidad en la hermenéutica de Hans Georg Gadamer”. *Ideas y valores 152* (2013): 183-197.
- Oro, Luís. (2008). “La idea de la política en Hannah Arendt. En: Revista enfoques: Ciencia política y administración pública. Chile: Universidad Central de Chile: 235-246.